

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TA’SIRI

Zoirov Azamat¹, D.N. Ishmanova²

¹Millat Umidi Universiteti 4-bosqich talabasi

² i.f.d., Millat Umidi University dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18298828>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, raqamli infratuzilmaning iqtisodiyotga ta’siri va elektron tijoratning iqtisodiy o‘lishga qo‘shgan hisssasi ko‘rib chiqiladi. “Raqamli O‘zbekiston” dasturi doirasidagi yutuqlar va dolzarb yo‘nalishlar tahlil qilinib, iqtisodiy transformatsiyada raqamli texnologiyalarning muhim ahamiyati o‘rganiladi. Tadqiqot O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun raqamli texnologiyalarning kelajakdagi istiqbollari yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston iqtisodiyoti, raqamli texnologiyalar, raqamli infratuzilma, elektron tijorat, “Raqamli O‘zbekiston” dasturi, iqtisodiy o‘lish.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие цифровых технологий в экономике Узбекистана, влияние цифровой инфраструктуры на экономику и вклад электронной коммерции в экономический рост. Будут проанализированы достижения и актуальные направления в рамках программы “Цифровой Узбекистан”, изучено значение цифровых технологий в экономической трансформации. Исследование направлено на освещение будущих перспектив цифровых технологий для экономики Узбекистана.

Ключевые слова: Экономика Узбекистана, цифровые технологии, цифровая инфраструктура, электронная коммерция, программа “Цифровой Узбекистан”, экономический рост.

Annotation. This article will consider the development of digital technologies in the economy of Uzbekistan, the impact of digital infrastructure on the economy and the contribution of e-commerce to economic growth. Achievements and current directions within the framework of the “digital Uzbekistan” program are analyzed and the important importance of digital technologies in economic transformation is studied. The study is aimed at highlighting the future prospects of digital technologies for the economy of Uzbekistan.

Keywords: Economy of Uzbekistan, digital technologies, digital infrastructure, e-commerce, “digital Uzbekistan” program, economic growth.

Kirish. O‘zbekiston iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi so‘nggi yillarda sezilarli darajada jadallashdi. Ushbu jarayon ko‘plab sohalarda, jumladan, davlat boshqaruvi, bank-moliya tizimi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va telekommunikatsiya sohalarini qamrab olmoqda. O‘zbekiston hukumati raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan “Raqamli O‘zbekiston” dasturni qabul qildi. Ushbu strategiya iqtisodiyotning barcha sektorlariga zamonaviy raqamli yechimlar joriy etishni ko‘zlaydi.

Adabiyotlar sharhi. O‘zbekiston iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va uning turli sohalarga ta’siri haqida batafsil yoritilgan. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturining muhim bosqichlari va natijalari ko‘rib chiqilib, raqamli infratuzilma va elektron tijoratning iqtisodiy samaradorlikka ijobiy ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, xalqaro

miqyosdagi tendensiyalar, jumladan, sun'iy intellekt va IoT texnologiyalarining global iqtisodiyotga kiritayotgan hissasi ham keltirilgan.[1] McKinsey Global Institute. (2023). Raqamli transformatsiyaning iqtisodiy o'sishga ta'siri.

Iqtisodiyotning raqamli transformatsiya sharoitida o'zbekiston makroiqtisodiy o'sish istiqbollari. [2] CB Insights. (2023). Fintech va moliyaviy texnologiyalarning rivojlanish tendensiyalari. Moliyaviy innovatsiyalar yangi moliyaviy vositalar, texnologiyalar, institutlar va bozorlarni ixtiro qilish, ishlab chiqish va qabul qilishni nazarda tutadi.[7] Jahon Banki. (2020). Elektron tijorat va kichik biznes rivoji. Raqamli iqtisodiyot elektron mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarish va ularni elektron. tijorat orqali tarqatish asosida: "elektron mahsulotlarga ixtisoslashgan biznes ishlab[8]

Tahlil va natijalar. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish bo'yicha E-hukumat tizimi doirasida muhim qadamlar tashlangan. 2023 yil holatiga, davlat xizmatlarining 60% dan ortig'i onlayn rasmiylashtirish imkoniga ega. Buning natijasida, aholining davlat xizmatlaridan foydalanishi osonlashib, korrupsiya darajasi pasayishga yordam bermoqda. "Yagona darcha" tizimi orqali 2022 yilda 11 milliondan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatilgan. Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar ta'lim bermoqda. 2023 yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda jami 10 mingdan ortiq ta'lim muassasasi raqamli platformalar orqali onlayn ta'limni qo'llab-quvvatlamogda. "Elektron ta'lim" tizimi orqali 3 milliondan ortiq talaba va o'quvchi onlayn ta'lim olishmogda. Bu o'quv jarayonini individual yondashuv, distant ta'lim va resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xususiy sektor raqamli texnologiyalardan faol foydalanmogda, ayniqsa savdo va xizmatlar sohasida. 2022 yilda chakana savdo aylanmasida elektron tijoratning ulushi 5% ni tashkil etmogda. Ushbu raqam 2023 yilga kelib 7% ga yetdi. Kelajakda bu ko'rsatkichni sezilarli darajada oshirish rejalashtirilgan.

Telekommunikatsiya tarmog'i tez sur'atlarda rivojlanmogda, bunda 5G texnologiyasini qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda O'zbekistonda 5G sinov zonalarida joriy etilgan, va yaqin kelajakda keng ko'lamli foydalanish rejalashtirilmogda. Bu esa iqtisodiyotning turli sohaslarida yuqori tezlikdagi aloqalarni amalga oshirish imkonini beradi. O'zbekistonda raqamli sanoatlashtirish ham qizqarli rivojlanmogda. Muhim sanoat korxonalari, jumladan, avtomobilsozlik, to'qimachilik va energetika sohaslarida yirik loyihalar chiqarildi. Masalan, 2022 yilda avtomobil zavodlarida avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari ishga tushirildi, natijada ishlab chiqarish samaradorligi 15% ga yaxshilandi.

Barcha bu raqamli texnologiyalar rivojlanishi davlat, xususiy biznes va xorijiy sarmoyadorlarning faol hamkorligi natijasida amalga oshirilmogda. O'zbekiston hukumati tomonidan raqamli texnologiyalarni rivojlantirish uchun ajratilgan mablag' miqdori yiliga 100 million AQSh dollaridan oshadi. Bu esa mamlakatning raqamli iqtisodiyotiga o'z ulushini qo'shishga yordam beradi. Raqamli infratuzilmaning iqtisodiyotga ta'siri haqida so'z yuritganda, bu masala xalqaro miqyosda strategik ahamiyat kasb etadi. Raqamli infratuzilma deganda internet, mobil aloqa tizimlari, ma'lumotlar markazlari va boshqa raqamli texnologiyalar orqali iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash tizimi tushuniladi. Raqamli infratuzilma rivojlangani sari, iqtisodiyotlar ham digital transformatsiyani boshdan kechirmogda. McKinsey Global Institute'ning ma'lumotlariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot jahon iqtisodiyotining qariyb 15% ini tashkil etadi va bu ko'rsatkich yil sayin oshib bormogda. Bunday o'sishning asosiy sabablaridan biri raqamli infratuzilma orqali yangi bozorlar yaratilishi va mavjud jarayonlarning samaradorligi oshishi hisoblanadi.

Xususan, raqamli infratuzilma kichik va o'rta korxonalar uchun an'anaviy geografik cheklovlarni yo'q qilish orqali ular uchun yangi bozorlar ochadi. Bu o'z navbatida ish o'rinlari yaratishda muhim rol o'ynaydi. Jahon Bankining hisobotiga ko'ra, internetga ulanishning 10% ga oshishi iqtisodiyotlar uchun 1,2% dan 2% gacha YAIM (yillik umumiy ichki mahsulot) o'sishini ta'minlashi mumkin.

Raqamli infratuzilmaning iqtisodiyotga ta'sirini ko'rsatuvchi yana bir misol sifatida elektron savdo maydonlarini keltirish mumkin. Statista'ning 2023 yilga oid ma'lumotlariga ko'ra, global elektron savdo hajmi 5 trillion AQSh dollaridan oshgan. Bu esa an'anaviy chakana savdo tizimlarining o'zgarishiga olib keldi va yangi biznes modellari paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Raqamli infratuzilma rivojlanishi hamda IoT (Narsalar interneti), sun'iy intellekt va big data kabi texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarishda samaradorlik keskin oshirildi. Masalan, PwCning hisobotlariga ko'ra, 2023 yilga kelib sun'iy intellekt texnologiyalari global iqtisodiyotga 15,7 trillion dollar foyda keltirishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, raqamli infratuzilma texnologiyalari moliya sektorida ham tub o'zgarishlar qildi. Fintech kompaniyalari orqali moliyaviy xizmatlar keng ommaga taqdim etilmoqda, bu esa nafaqat xizmat ko'rsatish tezligini oshirdi, balki xizmatlar narxini ham pasaytirdi. CB Insights ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda fintech startaplariga kiritilgan sarmoyalar hajmi 100 milliard dollarni tashkil etgan.

Rivojlanayotgan davlatlarda raqamli infratuzilma iqtisodiy o'sishning muhim omiliga aylangan. Misol uchun, Hindistonda raqamli to'lovlar bozor hajmi 2025 yilga kelib 700 milliard dollarni tashkil etishi taxmin qilinmoqda. Bu raqamlar davlatlar uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, ularga yangi imkoniyatlar va qishloq ho'jaligi, sanoat kabi an'anaviy tarmoqlarda ham samaradorlikning oshishini ta'minlaydi.

Shunga qaramay, raqamli infratuzilmaga kiritilgan investitsiyalarni oshirish zarurati mavjud. UNCTAD (Savdo va taraqqiyot bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti) hisob-kitoblariga ko'ra, raqamli infratuzilmaga kiritilgan investitsiyalar yillik 100 milliard dollarni tashkil etmoqda, biroq rivojlanayotgan mamlakatlar uchun kerakli infratuzilmaviy o'zgarishlarga erishish uchun bu yetarli emas.

Xulosa: O'zbekiston raqamli iqtisodiyotga o'tishda sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Internet infratuzilmasining kengayishi, bank-moliya tizimining raqamlashtirilishi, ta'lim va davlat boshqaruvida innovatsion yechimlarning joriy qilinishi mamlakat iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasiga asos bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi. (2020). **"Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi.**
2. Jahon Banki. (2022). **Internetning iqtisodiyotga ta'siri.**
3. McKinsey Global Institute. (2023). **Raqamli transformatsiyaning iqtisodiy o'sishga ta'siri.**
4. UNCTAD. (2023). **Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun raqamli infratuzilma imkoniyatlari.**
5. Statista. (2023). **Elektron tijoratning global iqtisodiy ko'rsatkichlari.**
6. PwC. (2023). **Sun'iy intellekt va texnologiyalarning iqtisodiy natijalari bo'yicha hisobot.**
7. CB Insights. (2023). **Fintech va moliyaviy texnologiyalarning rivojlanish tendensiyalari.**